

СУЧАСНА МОЛОДЬ В СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти *присвяченої Дню науки*

17 травня 2024 р.

Херсон-Кропивницький

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова
Кременчуцький національний технічний університет
ім. Михайла Остроградського
Вінницький національний технічний університет
Херсонський національний технічний університет
Сумський державний університет
Херсонська державна морська академія
Київський національний університет технологій та дизайну

Матеріали
V Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених
та здобувачів вищої освіти
«СУЧАСНА МОЛОДЬ В СВІТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

присвячена Дню науки

17 травня 2024р.
Херсон-Кропивницький

УДК 004.7+004.05]:005.5](06)

С 91

С91 «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій»: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти присвяченої Дню науки (17 травня 2024 р.). За ред. Г.В. Жосан, Г.О. Димової та ін. Херсон-Кропивницький: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024. 184 с.

ISBN 978-617-8187-14-9 (електронне видання)

Конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячується Дню науки. Метою конференції є висвітлення розробок, результатів досліджень та досягнень молодих вчених України та здобувачів вищої освіти при розробці, використанні та впровадженні інформаційних технологій в різних галузях науки.

Тези наукової конференції містять результати наступних досліджень: менеджмент інформаційних технологій; прогнозування соціально-економічних процесів за умов невизначеності та ризику; управління проектами на підприємствах агропромислового комплексу; сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; впровадження інновацій та сучасних технологій; інформаційні технології в науці, освіті, економіці, логістиці, туристичній сфері, транспорті; математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці; моделювання та оптимізація інформаційних систем; інвестиційне проектування в різних сферах суспільного життя; інформаційно-аналітичні та інформаційно-керуючі системи; системи відображення інформації і комп'ютерні технології; використання нових інформаційних технологій в медичній галузі; новітні технології в енергетичних системах та в галузі енергозбереження.

Роботи друкуються в авторській редакції, в збірці максимально зменшено втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальність за достовірність інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

25031, Україна, м. Кропивницький, Університетський проспект, 5/2

73006, Україна, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23

Херсонський державний аграрно-економічний університет, економічний факультет
кафедра менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій
e-mail: conference.mywit@gmail.com, kaf_mmit@ksaeu.kherson.ua

УДК 004.7+004.05]:005.5](06)

ISBN 978-617-8187-14-9 (електронне видання)

© Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2024

© Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Кирилов Ю.С.** – ректор, д.е.н., професор, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Грановська В.Г.** – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Лавренко С.О.** – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, к.с.-г.н., доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Кириченко Н.В.** – декан економічного факультету, к.е.н., доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Білоусов Є.В.** – д.т.н., професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія;
- Бісікало О.В.** – декан факультету комп'ютерних систем і автоматики, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет;
- Корчевська Л.О.** – д.е.н., професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет;
- Кулик А.Я.** – завідувач кафедри біофізики, інформатики і медичної апаратури, д.т.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова;
- Шевченко І.В.** – д.т.н., професор кафедри автоматизації та інформаційних систем, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
- Шушура О.М.** – д.т.н., професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- Лебеденко Ю.О.** – к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну;
- Черв'яков В.Д.** – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, секції комп'ютеризованих систем управління, Сумський державний університет.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Жосан Г.В.** – завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, к.е.н., доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Димова Г.О.** – к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Іванова Н.С.** – д.е.н., професор кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Ларченко О.В.** – к.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
- Лобода О.М.** – к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Андрющенко Д.Ю., Лижник Ю.Б. Роль штучного інтелекту в менеджменті маркетингових кампаній	9
Белік Д.В., Боліла С.Ю. Менеджмент інформаційних технологій як інструмент ефективного управління бізнес-процесами в умовах цифрової економіки	12
Димова Г.О., Застєнкіна С.І. Інформаційні технології планування та управління робочим процесом	15
Мороз І.В., Капліна А.І. Дослідження маркетингової стратегії та стану ПП «Л.І.Я»	21
Трухачова К.В. Бюджетування як інструмент контролінгу в прийнятті управлінських рішень щодо розвитку інтерактивної бізнес-моделі у туристичному бізнесі	23
Шаумян О.Г. Особливості самозмінювання менеджерів інформаційних технологій при прийнятті управлінських рішень	26

СЕКЦІЯ «ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ»

Карнаушенко А.С., Недоренко С.О. Зарубіжний досвід відновлення аграрного сектору після збройних конфліктів	29
Олійник І.В., Дмитрієв Д.В. Організація преміювання персоналу на підприємстві	31
Олійник І.В., Сагайдак О.М. Інноваційні підходи до управління персоналом на підприємстві: трансформація та перспективи	34

СЕКЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»

Константінов К.А., Дібрівний О.А. Розробка застосунку з елементами гейміфікації для управління процесами в автосалоні мовою C# з використанням ASP.NET	39
---	----

СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Боскін О.О., Кармазин О.А. Аналіз фішингових атак в україномовному сегменті фейсбука та захист від них	42
Консул Т.С., Крикунова В.М. Виклики та можливості в умовах сучасного етапу розвитку інформаційних технологій	45
Кришун В.О., Лижник Ю.Б. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій у світі	47

Кузіна В.Д., Філіпов М.О. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій	49
Лобода О.М., Смольянінов Д.К. Аналіз цифровізації економіки як фактор стимулювання економічного зростання	51
Манушкін А.Є. Розробка web-додатку для подорожей світом з використанням HTML, CSS, JS та PHP	54
Марковська Т.С., Дубінка Є.В. Сучасні тенденції розвитку IT в бухгалтерському обліку	57
Смолінкіна О.І., Жосан Г.В. Впровадження RStudio, як основа розвитку інформаційних технологій в управлінні підприємством	59
Степашов Є.В. Системи бізнес-аналітики та їх особливості	61
Харченко К.О., Базака Р.В. Формування цінностей товару у дропшипінгу	63
Шевченко О.А., Ларченко О.В. Впровадження цифрових технологій як однієї із основ розвитку агропромислового комплексу	65
Щепаняк А.С., Капліна А.І. Тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні	67

СЕКЦІЯ «ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Brovchak A., Kovalenko N. Implementation of Marketing Communications Internet Technology in Tourism	70
Жарінова Н.П., Боліла С.Ю. Вплив корпоративної культури на ефективність впровадження інновацій та сучасних технологій	72
Іваненко В.С., Боліла С.Ю. Технології та практика тайм-менеджменту для створення інноваційної культури в світлі концепції зеленої економіки	75
Карнаушенко А.С., Бершадський О.І. Особливості застосування технології блокчейн в ланцюгах збуту	77
Карнаушенко А.С., Притула Д.А. Фактори, що впливають на інноваційну діяльність аграрних підприємств під час повномасштабного вторгнення	79
Куріс А.С., Золотухіна О.А. Вплив передових технологій на ігрову індустрію	81
Шевченко А.А., Ларченко О.В. Використання ландшафтного дизайну на основі цифрових технологій	83
Щербаков А.В., Іванова Н.С. Цифрова трансформація в Україні: кейс ФОПів (2021-2024 рр.)	85

СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ, ОСВІТІ, ЕКОНОМІЦІ, ЛОГІСТИЦІ, ТУРИСТИЧНІЙ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ, ТРАНСПОРТІ»

Shakhnovsky A.M., Bondarenko S.G., Sanginova O.V., Kozachok K.S. Experience of Using Microsoft 365 Services For Distance Education of Computer Disciplines to Chemical Technologies And Engineering Bachelors	89
---	----

Болібрук К.С. Автоматизація управління бізнес-процесами підприємства за допомогою впровадження CRM систем	93
Дубова Є.Б., Садовенко В.С. Розробка мобільного застосунку для інтерактивного навчання основам фінансової грамотності мовою Python	97
Кірюшатова Т.Г., Кірюшатова К.В. Використання телеграм бота для інтерактивного вивчення іноземних слів	98
Литвинов К.С., Садовенко В.С. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій	103
Лобода М.О., Кулик Я.А. Дослідження взаємозв'язку концентрацій частинок PM2.5 і PM10 у повітрі	106
Лобода О.М., Підюра Д.В. Удосконалення ефективності управління підприємствами за рахунок цифровізації економіки	111
Мануїлова К.В., Луньова О.К. Цифрова компетенція державних службовців України: освітні та навчальні ініціативи у період воєнного стану	115
Марковська Т.С. Використання інноваційних технологій при вивченні облікових дисциплін в умовах військового стану	119
Немченко Т.А., Ольшевська А.А. Дослідження експериментальних залежностей на наявність аномальних даних засобами пакету Statistics СКМ Maple	122
Пачевська А.В., Драчевська І.Ю., Bialoszycka Monika Malgorzata Інформаційно-технологічна революція в медичній галузі	124
Рагулін С.В. Платформа Arduino та реалізація можливості її застосування для проведення наукових досліджень	127
Соболєв А.С., Лендел В.В., Кулик Я.А. Аналіз даних викидів CO ₂	130
Тулученко Г.Я., Бережной В.Д. Дослідження геометричних аспектів однієї олімпіадної задачі засобами СКМ Maple ...	134

СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

Білоусова Т.П., Васильчук Д.Ю. Взаємозв'язок попиту, пропозиції та ціни за умов ринку	140
Ларченко О.В., Гулев Д.І. Аналіз системи управління якості обслуговування покупців оптової торгівлі	144

СЕКЦІЯ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ»

Гнідець В.І. Характеристики файрволів при контрольованому доступі до інформаційних ресурсів мобільної медіатеки	148
---	-----

УДК 514.7

Г.Я. Тулuchenко, В.Д. Бережний

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
tuluchenko@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ АСПЕКТІВ ОДНІЄЇ ОЛІМПІАДНОЇ ЗАДАЧІ ЗАСОБАМИ СКМ MAPLE

На 82-их Міжнародних математичних змаганнях імені William Lowell Putnam у 2021 році пропонувалася наведена нижче задача [1]. Завдання цих змагань публікуються разом з відомими розв'язками, також часто наводяться різні способи розв'язання задач за їх наявності [2].

В опублікованому розв'язанні задачі акцент зроблений на алгебраїчному підході [2]. У даних тезах пропонується дослідити геометричні аспекти задачі.

Задача. Нехай

$$I(R) = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left(\frac{1+2x^2}{1+x^4+6x^2y^2+y^4} - \frac{1+y^2}{2+x^4+y^4} \right) dx dy. \quad (1)$$

Знайти

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)$$

або показати, що границя не існує.

Розіб'ємо заданий інтеграл на різницю двох інтегралів, підінтегральні функції яких позначимо за $f(x, y)$ та $g(x, y)$ відповідно:

$$I(R) = I_1(R) - I_2(R), \quad (2)$$

$$I_1(R) = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1+2x^2}{1+x^4+6x^2y^2+y^4} dx dy, \quad (3)$$

$$I_2(R) = \iint_D g(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1+y^2}{2+x^4+y^4} dx dy, \quad (4)$$

$$D: x^2 + y^2 \leq R^2.$$

За відомими властивостями подвійних інтегралів інтеграли (3) і (4) визначають об'єми тіл, які зверху обмежені поверхнями $z = f(x, y)$ та $z = g(x, y)$, а знизу – координатною площиною xOy (рис. 1).

Аналіз структури знаменників раціональних функцій, що входять до складу підінтегральних функцій $f(x, y)$ та $g(x, y)$, підказує, що ці вирази визначають дві замкнені криві четвертого порядку, які належать до параметричних сімей кривих. На рис. 2 для низки значень параметрів представлені графіки таких сімей.

Рисунок 1 – До геометричного змісту подвійних інтегралів:
а) $I_1(R)$ (формула (3)), б) $I_2(R)$ (формула (4))

Рисунок 2 – Графіки сім'ї кривих: а) $f_{denom}(x, y) = s^2$, б) $g_{denom}(x, y) = p^2$

Для зручності подальших перетворень, виділимо повні квадрати в кожному знаменнику:

$$f_{denom}(x, y) = 1 + x^4 + 6x^2y^2 + y^4 = 1 + (x^2 + y^2)^2 + 4x^2y^2, \quad (5)$$

$$g_{denom}(x, y) = 2 + x^4 + y^4 = 2 + (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2, \quad (6)$$

З рис. 2 зрозуміло, що криві однієї сім'ї можуть бути відображені на криві іншої сім'ї за допомогою перетворення повороту на кут $\pi/4$ відносно початку координат та гомотетії. Перехід до нової системи координат здійснимо за допомогою відомих формул:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{k} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad (7)$$

де k – коефіцієнт гомотетії, $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Якоб'іан переходу до нової системи координат за формулою (4) дорівнює $J = k^2$.

Знайдемо таке значення коефіцієнта гомотетії, щоб вираз $f_{denom}(u, v)$ з точністю до позначення змінних співпадав з виразом $g_{denom}(x, y)$.

У нових координатах:

$$f(u, v) = \frac{1 + k^2 \cdot (u + v)^2}{1 + 2k^4 \cdot (u^4 + v^4)}. \quad (8)$$

Звідки маємо, що $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Тоді

$$f(u, v) = \frac{2 + (u + v)^2}{2 + u^4 + v^4}, \quad (9)$$

а

$$I_1(R) = \iint_S f(u, v) \cdot J \cdot dudv = \frac{1}{2} \iint_S \frac{2 + (u + v)^2}{2 + u^4 + v^4} dudv, \quad (10)$$

$$S: u^2 + v^2 \leq 2R^2.$$

Оскільки значення подвійного інтеграла не залежить від позначення змінних, то в подвійному інтегралі (10) можемо повернутися до позначення змінних за x та y .

Виділимо в області S дві частини: круг $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ та кільце $R^2 < x^2 + y^2 \leq 2R^2$.

Відповідно до формули (2) обчислимо різницю інтегралів (10) і (4), коли вони обчислюються по кругу D :

$$I_D(R) = \frac{1}{2} \iint_D \frac{2 + (x + y)^2}{2 + x^4 + y^4} dx dy - \iint_D \frac{1 + y^2}{2 + x^4 + y^4} dx dy = \quad (11)$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D \frac{x^2 + 2xy - y^2}{2 + x^4 + y^4} dx dy.$$

За рахунок четвертих степенів знаменник підінтегральної функції приймає однакові значення в точках з координатами $(\pm x; \pm y)$. Вирази $x^2 - y^2$ та xy приймають протилежні за знаком значення в точках, що утворюють дві пари кутів (рис. 3-4), тому подвійний інтеграл (11) дорівнює нулю за геометричними властивостями подвійних інтегралів. Останній висновок підтверджують графіки поверхонь на рис. 5.

Рис. 3 – Знаки виразу $x^2 - y^2$

Рис. 4 – Знаки виразу xy

Рис. 5 – Графіки поверхонь: а) $z = \frac{x^2 - y^2}{2 + x^4 + y^4}$, б) $z = \frac{2xy}{2 + x^4 + y^4}$

Отже, для обчислення заданого інтеграла залишилося обчислити подвійний інтеграл від функції $g(x, y)$ по кільцю $C: R^2 < x^2 + y^2 \leq 2R^2$. Здійснюючи перехід до полярної системи координат, послідовно будемо мати:

$$\begin{aligned}
 I(R) &= \iint_C g(x, y) dx dy = \iint_C \frac{1 + y^2}{2 + x^4 + y^4} dx dy = \\
 &= \iint_C \frac{1 + y^2}{2 + (x^2 + y^2)^2 - 2x^2 y^2} dx dy = \\
 &= \iint_G \frac{1 + r^2 \sin^2 \varphi}{2 + r^4 - \frac{1}{2} r^4 \sin^2 2\varphi} \cdot r dr d\varphi = \int_R^{R\sqrt{2}} r dr \int_0^{2\pi} \frac{1 + r^2 \sin^2 \varphi}{2 + r^4 - \frac{1}{2} r^4 \sin^2 2\varphi} d\varphi.
 \end{aligned}$$

В останньому інтегралі здійснимо масштабування змінної r [2]:

$$I(R) = \int_1^{\sqrt{2}} R dR \int_0^{2\pi} \frac{1 + R^2 \sin^2 \varphi}{2 + R^4 - \frac{1}{2} R^4 \sin^2 2\varphi} d\varphi.$$

Оскільки необхідно обчислити значення границі $\lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)$, тому доданками 1 і 2 в чисельнику і знаменнику підінтегрального дробу можна знехтувати. Остаточоно отримуємо:

$$\begin{aligned}
 \lim_{R \rightarrow +\infty} I(R) &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dR}{R} \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \varphi}{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\varphi} d\varphi = (\ln \sqrt{2} - \ln 1) \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2 - \sin^2 2\varphi} d\varphi = \\
 &= \frac{\ln 2}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2 - \sin^2 2\varphi} d\varphi = \frac{\ln 2}{2} \cdot \pi \sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

Останній інтеграл обчислюється за допомогою підстановки $u = tg\varphi$.

Очевидно, що в розв'язанні, яке наведене в джерелі [2] прихована його істинна громіздкість. Відзначимо, що саме знання геометричних властивостей подвійних інтегралів та графіків поверхонь дозволяє висувати гіпотези, які згодом приводять до розв'язання задачі. СКМ Maple при розв'язанні розглянутої задачі, крім зручної візуалізації поверхонь, що аналізуються на кожному етапі розв'язання задачі, надає можливості для здійснення перевірки перетворень, які виконуються при переходах до нових систем координат, при обчисленні якобіанів переходу, результатів громіздких методів інтегрування, до яких належить метод універсальної підстановки тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

1. The 82nd William Lowell Putnam Mathematical Competition URL: <https://kskedlaya.org/putnam-archive/2021.pdf>
2. Solutions to the 82nd William Lowell Putnam Mathematical Competition URL: <https://kskedlaya.org/putnam-archive/2021s.pdf>